

XIX ASR OXIRI XX ASR BOŞLARIDA BUHORO AMIRLIGIDA ILMIIY – ADABIY MUᖃITNING AKS ETILISHI

Уйғун Тўлқинович Камолов

Қизилтепа тумани Мактабгача ва мактаб таълими бўлими
бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17472936>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 28-oktyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 29-oktyabr 2025 yil

KEY WORDS

Россия, Бухоро амирлиги,
Маданият, илмий-бадий,
ижтимоий, мадрасалар,
бадий ижод, буйруқ,
ислоҳотлар, ташкилий ишлар.

ABSTRACT

Мақолада XIX аср охири XX аср бошларида Бухоро амирлиги илмий адабий муҳитининг ўрганилиш масаласида амалга оширилган илмий адабий муҳит доирасидаги маълумотлар ўрганилди. Бу даврда мамлакатда маънавият ўзига хос юксак бўлиб, халқнинг бағрикенглиги мусаффо табиати маданияти ва маънавиятида ўз аксини топганлиги тизимлаштирилди ва комплекс равишда тадқиқ этилиб, тавсиялар ишлаб чиқилди.

XIX аср охири – XX аср бошларида Бухоро амирлигида ижтимоий фанлар, жумладан, тарих, адабиёт, фалсафа, тасаввуф фанлари анча тараққий этди. Бу даврда Аҳмад Дониш (1827-1897), Мирзо Сомий (1838-1907), Мирзо Салимбек (1850-1930), Садр Зиё (1867-1931), Тамкин Бухорий, Абдулазим Шаръий (1839-1893), Мир Сиддиқ Ҳашмат, Носириддин Тўра каби тарихчилар томонидан тарихга бағишланган нодир асарлар яратилган. Тарихий асарнинг дастлабки муаллифи, ўз замонасининг диний ва дунёвий илмларини пухта эгаллаган Аҳмад Дониш XIX асрнинг 50-йилларида Амир Насруллоҳ (1826-1860) саройида хаттот ва меъмор вазифаларида ишлаб, кейинчалик бош меъмор даражасига кўтарилди. Уч марта Россияга қилган сафари даврида янги тараққиёт босқичига кирган, нисбатан илғор мамлакат Россия билан тушкунликни бошидан кечираётган Бухоро жамиятини таққослаб, амирликда ислоҳотлар ўтказиш лозим, деган хулосага келади ва “Рисола дарназми тамаддун ва таовун” (“Маданият ва ўзаро кўмаклашув ҳақида рисола”) номли асарини ёзиб, уни амирга тақдим этади. Тадқиқотчилар бу асарни “Сиёсий рисола” деган қисқа ном билан юритадилар. Дониш ушбу рисолада Бухоро давлати ва жамиятини қонунийлик ва инсонпарварлик асосида ислоҳ қилишгоясини дадил илгари сурганди.

Бухоро амирлигида аҳоли ижтимоий аҳволи юқори даражада бўлмасада, илм олишга чанқоқлик турли табақа ва қатламларга жуда кучли эди. Мамлакатда маънавият ўзига хос юксак бўлиб, халқнинг бағрикенглиги мусаффо табиати маданияти ва маънавиятида ўз аксини топган эди. Илм олишга бўлган талабни Бухоро шаҳрида 300 дан ортиқ мадрасаларни фаолият кўрсатгани буни яққол мисолидир.

Муҳаммад Али Балжувоний¹ ва Садри Зиёнинг² хабар беришича, Бухорода мадрасалар олий, ўрта ва қуйи тоифаларга бўлиниб, уларнинг сони 204 та эди. Садриддин Айний эса Бухорода 300 мадраса борлигини айтади.

Улардаги маъмурий ташкилий ишлар, дарсхонлик амал даражаларига қараб ҳам ташкил этилган.

Садри Зиёнинг ёзишича, XIX асрнинг охирларида Бухоронинг уламолари амир томонидан моддий ва маънавий жиҳатдан тақдирланиб турилган. Шахсан амирлар илғор уламоларга “Садр”, “Судур”, “Ўроқ” деб аталган қуйи, ўрта ва олий диний илмкор унвони билан тўн ва амир муҳри босилган муборакнома бериб тақдирланганлар. Шуни таъкидлаш ўринлики, Бухородаги мадрасалар уламоларни, шунингдек, шоир, ёзувчи, тарихчи олимларни етиштириб беришда ниҳоятда катта роль ўйнаган. Абдурауф Фитратнинг ёзиб қолдиришича XIX асрнинг охири XX асрнинг бошида Бухорода олий, ўрта ва қуйи тоифадаги мадрасаларнинг сони 200 га яқин бўлган. Аммо, Садри Зиё ўзининг “Зикри асомини мадораси доҳила Бухорои Шариф” (“Бухорои Шарифдаги мадрасалар ҳақида”) ва “Зикри асомаи масожиди доҳилаи Бухорои Шариф” (“Бухорои Шарифдаги мачитлар ҳақида”)³ деган асарларида Бухоро шаҳрида 204 Мадраса ва 223 та масжид бўлганлигини улардаги ҳужраларнинг сонигача аниқ кўрсатган. Садри Зиё мадрасаларнинг қаерда жойлашгани, қурилган йилигача маълумотларни тўлиқ келтирган. Бизнингча, давлат арбоби Садри Зиёнинг келтирган Мадраса ва масжид ҳақидаги маълумотларини тўлиқ ва уни аниқ маълумотлар деб қабул қилиш лозим.⁴

Барча олий мадрасаларда касблари маъмурилик бўлишига қарамай, эшон-қози ул - қуззат, эшон - райси калон, эшон - шайх ул - ислом, эшон - охун, эшон - аълам ва эшон - муфти аскар дарс берганлар. Мадрасаларда шариат фатволари тўғрисида дарс берувчи муфтилар ҳам бор эди. Улар ўрта даражадаги мударрислар эдилар. Бу муфтилар ўроқлик мансабига, садр, судур, шайх ул-ислом, нақиблик, мири асадлик, мансабларига етишганлар. Аммо бу муфтилар умумий имтиҳондан сўнг “Ҳидояи Шариф”ни ўқиб тугатишлари билан амир буйруғига кўра даҳяк (ушр)га эга бўлганлар.

Мударрисларнинг бошқа жамоаси банораспўшлар бўлган. Улар муфтийлик мансабига эришганлар. Мударрисларнинг яна бир тоифаси (паст даражадаги) “беқасампўшлар” дейилган. Уларнинг айримлари ҳам муфтилик даражасига эришганлар. Сайиддар (хўжалар) Бухоронинг мўътабар аҳли ҳисобланиб, уларга ҳам амалдорлар каби қўш ва танҳо ажратилган. Улар ҳам судурлик, садрлик, мирасадлик, нақиблик мансабларига қўйилган.

XIX асрнинг охирида Бухоро амирлигида илмий-бадий ижодкорлар анчагина эди. Уларнинг барчаси мадрасаларни битирган, мударрис ёки бошқа маъмурий ишларда ҳам ишлар, айримлари эса фақат бадий ижод билан шуғулланар эдиларки, булар амирлик маънавий дунёсининг пешқадамлари эдилар. Қизиғи шундаки, бу

¹ Муҳаммад Али Балжувоний. “Тарихи Нофеий”, “Академия”, Тошкент., 2001 йил.

² Садри Зиё. “Наводири Зиёия”, Душанбе, “Адиб” 1991 йил.

²⁰ Садри Зиё. “Наводири Зиёия”. Душанбе, “Адиб”, 1991. 104 бет

²¹ Ш.Воҳидов, З.Чориев. Садр-и Зия и его библиотека. Ташкент. “Янги аср авлоди”, 2007 й, 27- бет.

ижодкорлар орасида амирзодалардан Мир Муҳаммад Сиддиқхон “Ҳашмат” (1862-1927) Саййид Муҳаммад Носир (1925 йилда вафот қилган) амир Музаффархоннинг ўғли, Саййид Нуриддинхон ибн амир Музаффар шоирлик лақаби “Хайа”, Саййид амир Аҳадхон адабий лақаби “Ожиз”, бўлиб адабий ижод билан шуғулланганлар.

Шеърятга қизиқувчилар шу қадар кўп эдики, янги ёзилган яхши шеър бир кунда Бухорога (қўлда кўчириб ёзиш йўли билан) тарқалиб, ундан кўпчилик хабардор бўлар эди. У пайтда китоблар ҳаттотлар томонидан қўлда кўчирилари ва чиройли муқоваланар, бундай китоблар харидоргир бўлар эди. Китобларни ҳам маънавий, ҳам моддий бойлик деб ҳисобловчи китобсевар (хобби) лар ҳаттоки ўзларининг шахсий кутубхоналарига ҳам эга эдилар. Китоблар ниҳоятда қиммат бўлганлиги боис уларни ҳамма ҳам сотиб олиши қийин эди. Китобларнинг қиммат эканлиги хусусида Садриддин Айний гапириб, “Мен Аҳмад Маҳдум кўчириб, расм ва лавҳалар билан безаган бир “Юсуф ва Зулайҳо”ни ўша вақтда уч юз пуд буғдойга сотилганини кўрган эдим”⁵ - деган эди.

Бухоро шаҳри аҳолиси, китоб ишқибозлари, Мадраса муллобаччалари учун амир маъмурияти амир Аҳадхон, амир Олимхон ҳукмронлиги даврида Жаъфархўжа, Гавкушон, Хожаниҳол, Кўкалдош, Абдулазизхон, Мирзо Улуғбек, Бадалбек, Дор уш-шифо, Бозори гўсфанд, Болои ҳавз, Жўйбор каби ерларда кутубхоналар ташкил этилган бўлиб, бу кутубхоналарга бир йиллик вақф даромади анча маблағни ташкил этар эди.⁶ Энг кўп вақф даромади Жаъфархўжа кутубхонасига тўғри келар эди. Унинг йиллик вақфи 18 минг танга бўлган. Аҳмад Дониш муфтиликдан истеъфога чиққандан кейин Жаъфархўжа кутубхонасининг мудури бўлиб умрининг охиригача ишлади⁷.

Халқнинг маънавиятини бойитишда шаҳар ва қишлоқларда доимо бўлиб турадиган “Бедилхонлик”, “Машрабхонлик” мактабларининг аҳамияти катта эди. Бобораҳим Машрабнинг гўзал кўшиқларини Савт, Талқин, Муножот каби куйларга солиниб машрабхонлик кечаларида айтилган. Хусусан Бухоро шаҳрида машрабхонликда номи чиққан Бадал - каллашикан деган кўшиқчи доирада усул бериб Бобораҳим Машраб кўшиқларини маромига етказиб ижро қилган⁸ ва шинавандаларда катта таъсурот қолдирган. Қаландарлар, маснавийхонлар, бедилхонлар, машрабхонлар Аҳмад Яссавий (1041-1167 й), Абдураҳмон Жомий (1414- 1492 й.), Алишер Навоий (1441-1501 й), Бобур (1483-1530 й), Бобораҳим Машраб (1660-1711 й), Сўфи Оллоёр (1644-1724 й) ва бошқа шоирларнинг диний, диний-ишқий, мумтоз бадий асарларида инсоф ва тавфиқли бўлиш, бировни алдамаслик, фирибгарлик, тухматчилик, иғво, бўҳтой, ғийбат, ўғрилиқ, порахўрлик, фаҳш билан шуғулланмаслик, шайтоний йўлдан эмас, малаконий йўлдан юриш каби умуминсоний тарбия ғояларини ташвиқ қилиб одамларни комилликка даъват қилган эдилар.

Шуни таъкидлаш ўринлики, Бухородаги мадрасалар уламоларни, шунингдек, шоир, ёзувчи, тарихчи олимларни етиштириб беришда ниҳоятда катта роль ўйнаган.

⁵ С. Айний. Асарлар. 6-жилд. “Эсдалиқлар”. Тошкент, Бадий адабиёт нашриёти. 1965 йил, 30- бет

⁶ А.Фитрат. Танланган асарлар. Тошкент, “Маънавият”, 2000 йил, 113- бет.

⁷ С.Айний. Асарлар. 6-жилд, “Эсдалиқлар”, Тошкент, Бадий адабиёт нашриёти.1965 йил, 31- бет.

⁸ Ўша асар. 82-83 бетлар.

Абдурауф Фитратнинг ёзиб қолдиришича XIX асрнинг охири XX асрнинг бошида Бухорода олий, ўрта ва қуйи тоифадаги мадрасаларнинг сони 200 га яқин бўлган. Аммо, Садри Зиё ўзининг “Зикри асомини мадораси доҳила Бухорои Шариф” (“Бухорои Шарифдаги мадрасалар ҳақида”) ва “Зикри асомаи масожиди доҳилаи Бухорои Шариф” (“Бухорои Шарифдаги мачитлар ҳақида”)⁹ деган асарларида Бухоро шаҳрида 204 Мадраса ва 223 та масжид бўлганлигини улардаги хужраларнинг сонигача аниқ кўрсатган. Садри Зиё мадрасаларнинг қаерда жойлашгани, қурилган йилигача маълумотларни тўлиқ келтирган. Бизнингча, давлат арбоби Садри Зиёнинг келтирган Мадраса ва масжид ҳақидаги маълумотларини тўлиқ ва уни аниқ маълумотлар деб қабул қилиш лозим.¹⁰

Амир Абдулаҳадхон давлат равнақи учун маорифнинг салмоғи нечоғлик эканлигини англаб етгани учун ҳам Исмоилбек Гаспиралининг янги усул мактабларини очиш ҳақидаги таклифини қабул қилди ҳамда отаси номи билан аталувчи “Музаффария” жадид мактабини очишга руҳсат берди. Мактаб 1904 йил Бухорода очилди¹¹.

Шўролар даврида кўпгина нашр этиладиган ижтимоий-сиёсий адабиётлар Бухоро мадрасалари ишини пучакка чиқариб, уларни корихоналар дейишар, халқни эса ялпи саводсизга чиқарган эдилар. Биз бу даъволарнинг асоссиз эканлигини, халқни саводли қилиш, маънавиятини кўтаришда уларнинг мавқеи улкан эканлигини исботловчи қатор мадрасалар ҳақида айтиш шундай даврида яшаб фаолият юритган кишиларнинг бизга қолдирган маънавий меросларига асосланиб, ўринли хулоса чиқардик деб ҳисоблаймиз.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аҳмедов Б. Маҳмуд ибн Валининг “Баҳр ул-асрор” асарининг ўрганилиши /Тарихдан сабоқлар. Тошкент: 1994. – Б. 223-234.
2. Иванов. П.П. Очерки по истории Средней Азии (XVI – середина XIX в.). – Москва: 1958. – С. 251.
3. Семенов А. А. К вопросу о происхождении и составе узбеков Шейбани-хана // Труды Академии наук Таджикской ССР. Т. XII. Вып. 1. 1954. – С. 7-37.
4. Якубовский А. Ю. К вопросу об этногенезе узбекского народа [Текст] / проф. А. Ю. Якубовский; Юбилейный ком. Навои при СНК УзССР. – Ташкент: Изд-во УзФАН, 1941. – 18 с.
5. Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана. - Л.: Изд-во АН СССР, 1927. – С.262.

²⁰ Садри Зиё. “Наводире Зиёия”. Душанбе, “Адиб”, 1991. 104 бет

²¹ Ш.Воҳидов, З.Чориев. Садри-и Зия и его библиотека. Ташкент. “Янги аср авлоди”, 2007 й, 27- бет.

¹¹ С.Иноятов, Х.Тўраев, О.Хайитова. Амир Абдулаҳадхон даврида Кармана, Тошкент “Шарқ”. Матбаа акциядорлик компанияси бош тахририяти. 2004 йил. 24 - бет.